

ОӘЖ 631.115.2

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕГІ МҮЛІК САЛЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

**ӘРІПҚОЖА ДИАНА ЕРАЛХАНҚЫЗЫ
СЫРБАЕВА ГҮЛНАЗ АБДУМАЛИКҚЫЗЫ
САТЫБАЛДЫ АРУЖАН ҚАЛМЫРЗАҚЫЗЫ
ОРАҚОВА ПАНАЖАН ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ
СУЛТАНКЕРЕЕВА ЗАРИНА ЕРКІНҚЫЗЫ**

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті КеАҚ
«Жер ресурстарын басқару және сәулет» институты
«Кадастр» мамандығының студенттері

Ғылыми жетекші: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫҰЛЫ**
Астана қ., Қазақстан

***Аңдатпа:** Бұл мақалада халықаралық тәжірибедегі мүлік салығының негізгі ерекшеліктері қарастырылды. Әлем елдерінде мүлік салығының қалыптасу принциптері, есептеу тәсілдері мен әлеуметтік-экономикалық рөлі талданды. Сондай-ақ, Қазақстандағы мүлік салығын жетілдіру үшін шетелдік тәжірибелерді қолдану мүмкіндіктері ұсынылды.*

***Тірек сөздер:** мүлік салығы, халықаралық тәжірибе, салық жүйесі, шетелдік модельдер, Қазақстан*

Кіріспе

Қазіргі заманда мүлік салығы көптеген елдердің салық жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ол мемлекеттік бюджет кірісінің тұрақты көзі ретінде әлеуметтік және экономикалық бағдарламаларды қаржыландыруда ерекше рөл атқарады. Халықаралық тәжірибеде мүлік салығының әртүрлі үлгілері қолданылады, олардың әрқайсысы елдің экономикалық даму деңгейіне, салық саясатына және әлеуметтік құрылымына байланысты ерекшеленеді.

Мүлік салығы тек қана экономикалық мәнге ие емес, сонымен қатар әлеуметтік теңдікті қамтамасыз етуде де маңызды құрал болып табылады. Әлем елдерінде бұл салықтың қолдану тәжірибесі әртүрлі, кейбір мемлекеттерде ол негізгі табыс көзі болса, енді бір елдерде қосымша салықтық түсім ретінде қарастырылады.

Халықаралық тәжірибедегі мүлік салығы

Әлемдік тәжірибеде мүлік салығы әртүрлі нысандарда жүзеге асырылады. Мысалы, АҚШ-та жылжымайтын мүлік салығы жергілікті бюджеттің негізгі кіріс көзі болып табылады және оның мөлшері мүліктің нарықтық құнына негізделеді. Бұл салық жергілікті биліктің мектептерді, ауруханаларды және басқа да әлеуметтік инфрақұрылымдарды қаржыландыруына мүмкіндік береді[1].

Еуропа елдерінде мүлік салығы көбіне прогрессивті сипатта болады, яғни мүліктің құны жоғарылаған сайын салық мөлшері де артады. Мысалы, Францияда қымбат үйлер мен жылжымайтын мүлікке жоғары мөлшерлеме қолданылады, ал арзан мүлік иелері жеңілдіктерге ие. Бұл жүйе әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған.

Азия мемлекеттерінде, әсіресе Жапония мен Кореяда, мүлік салығы қоғамдағы табыс айырмашылығын азайту үшін қолданылады. Жапонияда бұл салық мемлекеттік бюджетке түсімнің маңызды бөлігі болып саналады және аймақтық теңгерімді қолдауға бағытталған[2].

Қазақстандағы мүлік салығы және шетелдік тәжірибе

Қазақстанда мүлік салығы жеке және заңды тұлғалардан алынады. Қазіргі қолданыстағы жүйеде мүліктің нарықтық құны толық ескерілмейді. Бұл жағдай салық түсімдерінің нақты болмауына және бюджет кірісін толықтырудағы қиындықтарға әкелуі мүмкін.

Шетелдік тәжірибелерді ескере отырып, Қазақстанда мүлік салығын жетілдіру үшін келесі шараларды қолдануға болады:

1. Мүлікті нарықтық құн бойынша бағалау жүйесін енгізу.
2. Салық мөлшерлемесін табыс деңгейіне байланысты икемді ету.
3. Әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ететін прогрессивті модельді енгізу.
4. Жергілікті бюджеттердің тұрақты кірісін қамтамасыз ету үшін мүлік салығын аймақтық деңгейде күшейту.

Бұл шаралар салық жүйесін әділетті әрі тиімді етіп, халықтың әлеуметтік жағдайын ескеруге мүмкіндік береді[3].

Қорытынды

Жалпы алғанда, халықаралық тәжірибедегі мүлік салығының ерекшеліктерін зерттеу Қазақстан үшін өзекті мәселе болып табылады. Әлемдік үлгілерді талдау отандық салық жүйесін жетілдіруге және бюджет кірістерін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету үшін мүлік салығын тиімді қолданудың маңызы зор.

Қорытындылай келе, Қазақстан үшін мүлік салығының халықаралық тәжірибесін зерттеу арқылы ұлттық салық жүйесін дамыту, экономиканың тұрақтылығын арттыру және әлеуметтік теңдікті қамтамасыз ету бағытында жаңа қадамдар жасау қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Musgrave, R. A. & Musgrave, P. B. Public Finance in Theory and Practice. – New York: McGraw-Hill, 1989.
2. Bird, R. M. & Slack, E. International Handbook of Land and Property Taxation. – Edward Elgar Publishing, 2004.
3. Тұрғамбаев А.Ә. «Салық жүйесі және салық салу». – Алматы: Экономика, 2020.